

摘要

随着互联网的飞速发展与普及，互联网用户和互联网数据都呈现指数性的增长，如何在海量的互联网信息中发掘出用户真实需要的有用信息，并及时推送给相关用户。成为当前各大网站平台所关注的热门问题。用户在浏览网站时，面对大量的网络信息，往往会对如何选择、处理这些信息感到束手无策。

为解决上述问题，开发具有个性化推荐功能的推荐系统成为热门研究方向，而推荐算法是构建推荐系统的核心，设计并实现良好的推荐算法至关重要，本文介绍了在 Hadoop 分布式系统中运用 MapReduce 分布式计算框架多次作业实现物品推荐案例，利用基于物品的协同过滤推荐算法，对商品信息数据进行处理与分析，最后在 HDFS 分布式文件系统上输出了针对用户的商品推荐列表。

本文主要工作如下：

1)对推荐系统和推荐算法的发展进行综述,介绍推荐算法的研究现状,明确推荐算法设计与实现的目标。

2)对物品推荐算法的设计和实现中用到的 Hadoop 分布式系统、MapReduce 分布式计算框架、HDFS 分布式文件系统进行综述,介绍三者的本质和研究现状。

3)详细介绍需要解决的问题以及物品推荐算法的设计,在装备了 Oracle Linux7.4 虚拟机、Hadoop 2.7.4 和 java 集成开发环境 IDEA 的大数据教学平台上完成算法的实现,按流程说明重要操作步骤与运行结果。

4)对物品推荐算法的设计与实现进行总结,明确当前完成情况、研究过程中的不足、对研究过程的改进方向以及对技术应用的展望。阐述对大数据技术与应用课程的感悟与展望。

关键词：物品推荐、协同过滤、Hadoop、MapReduce、HDFS

Abstract

With the rapid development and popularization of the Internet, both Internet users and Internet data show an exponential growth. How to discover useful information that users really need from the massive amount of Internet information and push it to relevant users in time. It has become a hot issue of concern to major websites and platforms. When users browse the website, they are often at a loss as to how to choose and process the information when faced with a large amount of network information.

In order to solve the above problems, the development of a recommendation system with personalized recommendation function has become a hot research direction, and the recommendation algorithm is the core of the construction of the recommendation system. It is very important to design and implement a good recommendation algorithm. This article introduces the application in the Hadoop distributed system. The MapReduce distributed computing framework has implemented item recommendation cases through multiple operations, using item-based collaborative filtering recommendation algorithms to process and analyze product information data, and finally output a list of product recommendations for users on the HDFS distributed file system.

The main work of this paper is as follows:

1) Summarize the development of recommendation systems and recommendation algorithms, introduce the research status of recommendation algorithms, and clarify the goals of recommendation algorithm design and realization.

2) Summarize the Hadoop distributed system, the MapReduce distributed computing framework, and the HDFS distributed file system used in the design and implementation of the item recommendation algorithm, and introduce the essence and research status of the three.

3) Introduce in detail the problems to be solved and the design of the item recommendation algorithm. The implementation of the algorithm is completed on the big data teaching platform equipped with Oracle Linux7.4 virtual machine, Hadoop 2.7.4 and the java integrated development environment IDEA. It is important to follow the process description. Operation steps and results.

4) Summarize the design and implementation of the item recommendation algorithm, clarify the current completion status, the deficiencies in the research process, the improvement direction of the research process and the prospects for technology applications. Explain the perception and prospects of the big data technology and application courses.

Keywords: Item recommendation, Collaborative filtering, Hadoop, MapReduce, HDFS

目录

1. 绪论	5
1.1 研究背景	5
1.2 国内外研究现状	5
1.3 研究意义	7
2. 相关技术介绍	7
2.1 Hadoop 分布式系统	7
2.1.1. Hadoop 概述	7
2.1.2. Hadoop 国内外研究现状	8
2.2 MapReduce 分布式计算	9
2.2.1. MapReduce 概述	9
2.2.2. MapReduce 国内外研究现状	9
2.3 HDFS 分布式文件系统	10
2.3.1. HDFS 概述	10
2.3.2. HDFS 国内外研究现状	11
3. 利用 MapReduce 进行数据分析	12
3.1 问题描述	12
3.2 算法设计	12
3.3 算法实现	13
4. 总结	24
参考文献	25

1. 绪论

1.1 研究背景

在互联网飞速发展的大环境下，人们依靠互联网进行社交、购物已经成为十分普遍的行为。在借助互联网进行社交、购物等活动时，人们会面对海量的信息，如何在这些海量的信息中发掘出用户真实需要的有用信息，并及时推送给相关用户。成为当前各大网站平台所关注的热门问题。

用户在浏览网站时，面对大量的网络信息，往往会对如何选择、处理这些信息感到束手无策，这种现象称为信息（数据）超载^[18]。这一现象的产生本质上还是因为当前互联网用户和互联网数据两者的指数级增长。信息（数据）过载现象的出现严重影响了互联网用户对于网站浏览和信息获取的体验，是大数据“价值密度低”特性的一种体现。

为了保证信息的精准推送，在不同的时期，人们有不同的应对方式。在早期，人们通过建立分类目录以及搜索导航服务来帮助用户获取自己需要的信息。但是在这一模式下，用户需要自己定义关键词进行检索操作，在用户无法完成关键词定义（即没有明确需求）时，分类目录以及搜索导航服务便失去了价值^[15]。随着互联网用户和数据的激增，这种模式显然无法有效应对信息（数据）过载，很难满足用户的需求。

当前，研究具有个性化推荐功能的推荐系统成为公认的解决信息（数据）过载的有力手段，推荐系统实现了由过去的“人主动找信息”到现在的“通过信息找人”的转变^[7]。它结合大数据技术以及机器学习等智能方法，通过对互联网用户行为数据的分析与处理，自动给用户推荐用户大概率需要的相关信息，达到“个性化”的要求。物品（商品）的个性化推荐是推荐系统应用的热门方向，此类推荐系统在电子商务平台中发挥着重要作用，为平台带来巨大的用户流量和收入流量^[8]。

1.2 国内外研究现状

目前针对推荐系统的算法主要分为三类：基于内容的推荐算法、基于协同过滤的推荐算法以及混合过滤算法^[1]。

基于内容的推荐算法在设计与实现中需要先提取用户喜欢物品的特征，并计算各个物品的相似度，比较各个物品的相似度后，将用户偏好的物品推荐给用户。基于内容的推荐算法可以在数据评分缺失的情况下完成对用户的推荐，但也存在不足：该算法模型比较单一，推荐内容严格依据用户的行为数据，推荐内容缺乏多样性^[5]。以消费者购买衣服这一行为为例，用户浏览并购买过牛仔裤和休闲裤，那么系统就只会为他推荐牛仔裤和休闲裤的相关信息，不会推荐运动裤的信息。基于内容的推荐流程如下图所示^[13]：

图 1. 基于内容的推荐流程（以选购衣服为例）

基于协同过滤的推荐算法是推荐系统的经典算法，主要包括两个方向：基于用户的协同过滤推荐（User-based Collaborative Filtering, User CF）、基于物品的协同过滤推荐（Item-based Collaborative Filtering, Item CF）^[4]。两个方向的不同在于分析数据的角度，前者针对的是用户的相似性，“相似的人喜欢的，大家都喜欢的，可能你就喜欢。”后者用户购买的物品的相似性，“物品 A 被购买的多,物品 B 与物品 A 相似，就推荐物品 B。”基于协同过滤的推荐算法的性能要优于基于内容的推荐算法，其推荐流程如图 2、图 3 所示^[13]：

图 2. 基于用户的协同过滤推荐（User CF）流程

图 3. 基于物品的协同过滤推荐（Item CF）流程

混合过滤算法就是将多种推荐算法组合起来，以达到集合优点、消除缺点的目的，在实际的推荐系统开发中，此种方法用途最广。因为其具有较高的准确率。

当前针对推荐算法的设计与实现，国内外都倾向于结合分布式计算框架，通过分布式系统来部署，同时通过深度学习等智能方法改进对相似度等指标的计算，以提高推荐的准确率^[8,12,19]。

1.3 研究意义

本文将聚焦物品推荐算法的设计与实现，选择基于物品的协同过滤推荐（Item-based Collaborative Filtering, Item CF）算法，在 Hadoop 分布式系统上，通过 MapReduce 分布式计算框架的多次作业对商品数据进行处理，在 HDFS 分布式文件系统上查看带有商品评分情况的商品推荐列表。文章分为四章，具体结构如下：

第一章 绪论:对推荐系统和推荐算法的发展进行综述，介绍推荐算法的研究现状，明确推荐算法设计与实现的目标。

第二章 相关技术介绍:对物品推荐算法的设计和实现中用到的 Hadoop 分布式系统、MapReduce 分布式计算框架、HDFS 分布式文件系统进行综述，介绍三者的本质和研究现状。

第三章 利用 MapReduce 进行数据分析:详细介绍需要解决的问题以及物品推荐算法的设计，在大数据教学平台上完成算法的实现，按流程说明重要操作步骤与运行结果。

第四章 总结:对物品推荐算法的设计与实现进行总结，明确当前完成情况、研究过程中的不足、对研究过程的改进方向以及对技术应用的展望。阐述对大数据技术与应用课程的感悟与展望。

2. 相关技术介绍

2.1 Hadoop 分布式系统

2.1.1. Hadoop 概述

Hadoop 是一个用于海量数据分布式处理的开源软件框架，由 Apache 基金会与 2006 年发布。Hadoop 可以安装在商用机器集群上，以高度分布化的模式来存储并处理数据。它具有高可靠性、高扩展性、高效性、高容错性等优点，使用成本低^[4]，Hadoop 技术以 HDFS 和 MapReduce 为核心，为了满足大数据存储与处理的需要，Hadoop 技术不断延伸扩展，形成了独立的生态系统。Hadoop 架构与生态系统由图 5、6 所示：

图 4. Hadoop 架构图

图 5. Hadoop 生态系统

2.1.2. Hadoop 国内外研究现状

Hadoop 设计之初的目标是高可靠性、高扩展性、高容错性和高效性。正是这些固有的设计优势，使得 Hadoop 一出现就在很多大公司中流行起来。同时，也引起了研究界的广泛关注。Hadoop 技术在互联网行业得到了广泛的应用。例如，雅虎使用 4,000 个节点的 Hadoop 集群来支持广告系统和网络搜索研究。Facebook 使用由 1,000 个节点组成的集群来运行 Hadoop、存储日志数据并为其提供支持。互联网上的数据分析和机器学习^[3]；百度每周使用 Hadoop 处理 200 TB 数据来分析搜索日志和提取网络数据。中国移动研究院开发了基于 Hadoop 的“大云”系统，不仅用于相关数据分析和对外服务；淘宝的 Hadoop 系统——“云梯”用于存储和处理与电子商务交易相关的信息。国内高校和科研院所所在数据存储、资源管理、工作调度、性能优化、系统高可用性、安全性等方面开展基于 Hadoop 的研究，相关研究成果主要以开源形式导入 Hadoop 社区^[9]。

除了上面提到的在自己的服务中使用 Hadoop 技术的大公司之外，一些提供 Hadoop 解决方案的商业公司也用自己的技术跟随 Hadoop 的优化、改进和再开发，然后以他们自己的产品的形式，对外提供 Hadoop 商业服务。最著名的公司之一是 Cloudera，它成立于 2008 年，专门从事基于 ApacheHadoop 的数据管理软件的销售和服务。它希望在大数据领域在 Linux 世界中扮演 RedHat 这样的角色。该公司发布了一个类似的基于 Apache Hadoop 的 Cloudera Enterprise 商业版本。它还提供 Hadoop 支持、咨询和培训服务。2009 年，Cloudera 聘请了 Hadoop 创始人 Doug Cutting 为公司首席架构师，进一步巩固了 Cloudera 在 Hadoop 生态系统中的影响力和地位。最近，甲骨文还表示已将 Cloudera 的 Hadoop 发行版和 Cloudera Manager 集成到 Oracle 大数据机中。同样，英特尔也发布了自己的基于 Hadoop 的 IDH 版本。从这些可以看出，越来越多的公司正在考虑将 Hadoop 技术作为进入大数据领域的必要技术^[4]。

图 6. Hadoop 图标

2.2 MapReduce 分布式计算

2.2.1. MapReduce 概述

MapReduce 一般称为 Hadoop MapReduce。它是用于编写并行处理大数据程序的分布式计算框架，具有简单、快速、高效的特点^[14]。Hadoop MapReduce 的前身是由 Google 公司开发的面向大数据的核心并行计算模型与方法 MapReduce。其开源后成为 Hadoop 中非常重要的核心技术。映射（Map）和归纳（Reduce）是该分布式计算框架的主要思想。在该分布式计算框架下，待处理的数据集被划分成若干个小数据集，这些小数据集可以完全并行地进行处理。MapReduce 分布式计算框架采用 Master/Slave 的架构，它主要由以下 4 个部分组成：

- 1) Client
- 2) JobTracker
- 3) TaskTracker
- 4) Task

图 7. MapReduce 架构图

2.2.2. MapReduce 国内外研究现状

MapReduce 是 Google 最初研究和提供的一种用于大规模计算的并行计算模型和方法。谷歌公司设计 MapReduce 的初衷主要是解决其搜索引擎中大规模网站数据的并行处理问题。在 MapReduce 发明之后，它首先被谷歌公司用来重写其搜索引擎中的在

线文档索引系统。但是因为 MapReduce 普遍适用于很多重大计算问题，所以自从 MapReduce 发明以来，谷歌已经将其应用到了很多重大计算问题上。

Hadoop 的想法来自 Google 的几篇文章。Google 的 MapReduce 文章说：“我们的抽象受到了 Lisp 和许多其他函数式语言的映射和缩小原语的启发。”这句话提到了 MapReduce 思想的由来，大致意思是 MapReduce 的灵感来源于函数式语言（如 Lisp）中内置函数的映射和归约。简单地说，在函数式语言中，映射意味着对列表（List）中的每个项目进行计数，而减少意味着对列表中的每个项目进行迭代计算。它们的具体计算是通过 pass 函数来完成的，map 和 reduction 为计算提供了一个框架。但是，对于 MapReduce 的现实情况，我们离这样的解释还差得很远，还需要一个飞跃。细看。由于 reducer 可以进行迭代计算，也就意味着 list 中的 item 是相互关联的。例如，如果我想将列表中的所有项目相加并求和，则该列表必须至少是数字。地图单独管理列表中的每个项目，这意味着列表可能包含杂乱的数据。这样有一点联系。在 MapReduce 中，Map 处理的原始数据本来就是杂乱无章的，每条数据之间没有任何关系。在归约阶段，数据是用一个键后跟多个值来组织的。这些值是相关的，至少都在一个 key 下，所以符合函数式语言中映射和约简的基本思路。

2004 年，开源项目 Lucene（搜索目录库）和 Nutch（搜索引擎）的创始人 Doug Cutting 发现 MapReduce 是解决大规模网络计算的重要技术，于是他效仿谷歌 MapReduce 并设计了一个开放的源基于 Java 的 MapReduce Hadoop。自此，Hadoop 成为 Apache 开源组织的旗舰项目，自推出以来迅速受到全球学术界和工业界的关注，并得到推广和普及。

MapReduce 的引入对大数据并发产生了巨大的革命性影响，使其成为处理大数据的事实上的行业标准。尽管 MapReduce 有很多局限性，但人们普遍认为 MapReduce 是最成功、被广泛接受、最容易使用的大数据并发技术。MapReduce 的发展和普及以及它带来的巨大影响，远远超出了发明者和开源社区最初的预期因此马里兰大学教授、《数据密集型文本》一书的作者 Jimmy Lin 建议：“MapReduce 改变了我们组织大规模计算的方式。它代表了第一个不同于冯诺依曼结构的计算模型。它是一种新的抽象。在组织中大规模的计算资源。”

2.3 HDFS 分布式文件系统

2.3.1. HDFS 概述

HDFS 全称为 Hadoop 分布式文件系统（Hadoop Distributed File System，HDFS）。它是 Hadoop 生态系统中及其重要的核心子项目，是分布式计算中数据管理的基础^[1]。HDFS 的前身是 Google 公司与 2003 年 10 月开发的 GFS（Google File System）系统。相比起传统的分布式文件系统，HDFS 具有高容错性，因此具有较低的部署成本，

HDFS 同时提供高吞吐量的数据访问和流式数据读取，所以它十分适合在大规模数据集上应用，和 MapReduce 分布式计算框架类似，HDFS 分布式文件系统采用 Master/Slave 的架构，一个 HDFS 集群由一个中心服务器 Namenode 和若干个 Datanode 组成。

图 8. HDFS 架构图

2.3.2. HDFS 国内外研究现状

分布式文件管理系统利用网络来向多台机器分享文件，进而来实现存储空间共享的机制。分布式文件管理系统具有通透性和容错性两大特点。通透性即从程序员或者用户角度使得通过网络访问文件系统的过程跟访问本地磁盘一样方便；容错性就是当系统中某些节点出错或者脱机时，也不会影响到整个系统的运行，不会造成数据的丢失。

GFS(Google File System) 是 Google 公司开发的分布式文件系统。在设计目标上与其它分布式文件系统相似，比如数据可靠性、系统可扩展性、可用性、健壮性、可伸缩性等。但是它又不同于普通的文件系统，它完全针对 Google 公司需求而设计的。GFS 是非开源分布式文件系统。Google 的核心数据就是页面索引。GFS 专门对页面索引存储进行优化。GFS 和普通分布式文件系统一样都是采用廉价的计算机搭建文件系统集群。GFS 和大多文件系统一样都是采用单主机节点主从式架构。它包含两类节点，元数据节点和数据节点。用户通过客户端来访问整个文件系统。对于文件存储的处理，分布式文件系统大多将文件分割成数据块然后分配给数据服务器存储。GFS 也采用这种方式，不同的是 GFS 中数据块以 Linux 文件形式存储。并且 GF 根据设计目标提供了很多相应的策略来达到性能指标，包括数据块副本备份、文件与数据块的映射、以及被删除文件的垃圾回收和系统中文件的负载均衡。之后的分布式文件系统也借鉴了 GFS 的一些设计理念，比如 HDFS。

近几年国内外对 Hadoop 的热捧，使得对 HDFS 的关注更加多了。作为国内外各大公司未来数据存储处理的一个解决方案，HDFS 正在被不遗余力地宣传推广。总的来说，分布式文件系统的发展在国内外都是很迅速，并且也是一个长期研究的课题。

3. 利用 MapReduce 进行数据分析

3.1 问题描述

现有一些预先提取的商品数据，存放在虚拟机系统~/experiment/datas/mapreduce/multijoin 路径下，包含商品 ID、消费者 ID 以及消费者针对商品的评分等属性，现在需要将数据进行处理与分析，输出一个包含商品评分的商品推荐列表。

item_id	user_id	action	vtime
i161	u2625	click	#####
i161	u2626	click	#####
i161	u2627	click	#####
i161	u2628	click	#####
i161	u2629	click	#####
i161	u2630	click	#####
i161	u2631	click	#####
i161	u2632	click	#####
i161	u2633	click	#####
i161	u2634	click	#####
i161	u2635	click	#####
i161	u2636	click	#####
i161	u2637	click	#####

图 9. 原始数据样例

3.2 算法设计

基于物品的协同过滤推荐算法是针对物品本身的相似度向用户推荐产品，其具体步骤如下^[14]：

1) 建立物品-用户矩阵

物品-用户矩阵用 R_{mn} 表示，表达式如下

$$R_{mn} = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{1n} \\ R_{m1} & R_{mn} \end{bmatrix} \quad (1)$$

其中 m 表示 m 个物品， n 表示 n 个用户。表中的 R_{ij} 表示第 j 个用户对于第 i 个物品的打分值。

2) 相似度计算

相似度计算采用余弦相似度，用 \vec{a}, \vec{b} 分别表示用户 a, b 对物品的评分向量，则其相似度可以定义为如下：

$$\text{sim}(a, b) = \frac{a^*b}{|a|^*|b|} \quad (2)$$

在现实生活中人们对于物品的评分有自己的想法，有的人在对物品打分的时候习惯打比较高的分数，而有的人相反习惯打比较低的分数，在这种情况下如果直接用余弦相似度，会造成比较大的结果偏差，对后续的物品推荐产生不利的影响。将余弦相似度进行修正可以解决这个问题。设定用户 a 和 b ，其修正后的相似度计算为：

$$\text{sim}(a, b) = \frac{\sum_{i \in I} (r_{a,i} - \bar{r}_a)(r_{b,i} - \bar{r}_b)}{\sqrt{\sum_{i \in I} (r_{a,i} - \bar{r}_a)^2} \sqrt{\sum_{i \in I} (r_{b,i} - \bar{r}_b)^2}} \quad (3)$$

其中 \bar{r}_a, \bar{r}_b 分别表示用户 a 的平均评分和用户 b 的平均评分， $r_{a,i}$ 表示用户 a 对于物品 i 的评分。

3) 产生推荐

根据上述公式计算出目标用户所需商品的 k 近邻物品，根据物品的相似度和已有用户对物品的评分推测用户对近邻物品的评分情况，根据评分高低，借助倒排索引来输出物品推荐列表。

$$\text{pred}(u, p) = \frac{\sum_{i \in I} \text{sim}(i, p) * r_{u,i}}{\sum_{i \in I} \text{sim}(i, p)} \quad (4)$$

上式中的 I 表示用户 u 评分的物品集合， $r_{u,i}$ 表示用户 u 对物品 i 的评分。

3.3 算法实现

基于物品的协同过滤算法的运行将在华育兴业大数据教学与实训平台上实现，平台配备了 Oracle Linux7.4 虚拟机、Hadoop 2.7.4 和 java 集成开发环境 IDEA。可以满足在 Master/Slave 的架构下运行 MapReduce 作业。

在实验准备阶段，需要开启 Hadoop、准备数据路径以及检查 HDFS 输出路径，要确保数据路径下没有其他文件，HDFS 输出路径一开始不能存在。完成上述工作后在 IDEA 中创建 Maven 项目。

算法运行需要在 Maven 项目中进行 MapReduce 倒排索引编程、分步作业类的构建与编译运行，最后通过命令行查看商品推荐列表。

算法运行流程图如下图所示：

图 10. 算法运行流程图

将实验准备完成后，同时要将位于~/experiment/datas/mapreduce/multijoin 的实验数据复制到 HDFS 上的/root/experiment/datas 目录下。在命令行中键入：

```
Hadoop dfs -put ~/experiment/datas/mapreduce/multijoin/itemcf.csv /root/experiment/datas/
hadoop dfs -lsr /root
```

命令行的显示如下图所示，此时说明用于 Reducer 端连接的实验数据准备完成。

```
[root@master ~]# hadoop dfs -put ~/experiment/datas/mapreduce/multijoin/itemcf.csv /root/experiment/datas/
DEPRECATED: Use of this script to execute hdfs command is deprecated.
Instead use the hdfs command for it.

[root@master ~]# hadoop dfs -lsr /root
DEPRECATED: Use of this script to execute hdfs command is deprecated.
Instead use the hdfs command for it.

lsr: DEPRECATED: Please use 'ls -R' instead.
drwxr-xr-x - root supergroup 0 2021-12-20 15:37 /root/experiment
drwxr-xr-x - root supergroup 0 2021-12-20 15:48 /root/experiment/datas
-rw-r--r-- 1 root supergroup 154528 2021-12-20 15:48 /root/experiment/datas/itemcf.csv
[root@master ~]#
```

图 11. 用于 Reducer 端连接的实验数据准备完成

完成实验数据准备后，在 IDEA 中创建 Maven 项目，然后完成 MapReduce 倒排索引的编程和分步作业类的构建，倒排索引需要在 Maven 项目建立名为“experiment”的包，然后建立 InvertedMapper、InvertedCombiner、InvertedReducer、InvertedJob 四个类，分布作业需要在该包下建立 Step1、Step2、Step3、Step4、Step5、Step6、StartRun 七个类。其中 InvertedJob 和 StartRun 为主函数。

图 12. 代码文件结构

完成代码编写后,可将 Linux 平台下/opt/hadoop/etc/hadoop/路径中的 log4j.properties 文件拷贝至 IDEA 工具下项目 project 中的 resources 下。运行后,会在控制台中显示 MapReduce 过程的描述。例如启动的 JobID,一共启动了多少个 Mapper 等等信息。我们将这些信息统称为日志信息,运行完 InvertedJob 类后,在 StartRun 类中定位以下六行代码:

```
//Step1.run(config, paths);  
//Step2.run(config, paths);  
//Step3.run(config, paths);  
//Step4.run(config, paths);  
//Step5.run(config, paths);  
//Step6.run(config, paths);
```

需要运行哪一个分布作业类,就将哪一行代码取消注释(去掉“//”),运行成功后,结果会输出到对应的目录下,例如运行 Step1,将*//Step1.run(config, paths);*的“//”去除,其他代码不变,然后运行 StartRun 类,可观察日志信息:


```
Map output bytes=154499
Map output materialized bytes=164193
Input split bytes=116
Combine input records=0
Combine output records=0
Reduce input groups=4603
Reduce shuffle bytes=164193
Reduce input records=4844
Reduce output records=4603
Spilled Records=9688
Shuffled Maps =1
Failed Shuffles=0
Merged Map outputs=1
GC time elapsed (ms)=0
Total committed heap usage (bytes)=3190816768
Shuffle Errors
BAD_ID=0
CONNECTION=0
IO_ERROR=0
WRONG_LENGTH=0
WRONG_MAP=0
WRONG_REDUCE=0
File Input Format Counters
Bytes Read=154528
File Output Format Counters
Bytes Written=147120
Process finished with exit code 0
```

图 13. Step1 运行日志信息

在命令行中输入如下代码：

```
hadoop dfs -lsr /root/experiment/output //输出运行结果
```

```
hadoop dfs -cat /root/experiment/output/part-r-00000//输出运行结果的内容
```

可以观察到 output 下的 part-r-00000，part-r-00000 是运行结果，运行第二条代码后可以看到 part-r-00000 的内容。


```
-rw-r--r--  3 root supergroup      0 2021-12-20 16:33 /root/
experiment/output/_SUCCESS
drwxr-xr-x  - root supergroup      0 2021-12-20 16:37 /root/
experiment/output/output1
-rw-r--r--  3 root supergroup      0 2021-12-20 16:37 /root/
experiment/output/output1/_SUCCESS
-rw-r--r--  3 root supergroup  147120 2021-12-20 16:37 /root/
experiment/output/output1/part-r-00000
-rw-r--r--  3 root supergroup  182622 2021-12-20 16:33 /root/
experiment/output/part-r-00000
[root@master ~]#
```

图 14. Step1 运行结果


```
i94,u2734,click,2014/9/2      itemcf.csv:1
i94,u2740,click,2014/9/5      itemcf.csv:2
i94,u2756,click,2014/9/5      itemcf.csv:1
i94,u2801,click,2014/9/5      itemcf.csv:1
i94,u2986,click,2014/9/3      itemcf.csv:1
i94,u3347,click,2014/9/5      itemcf.csv:1
i95,u2729,click,2014/9/11     itemcf.csv:2
i95,u2730,click,2014/9/6      itemcf.csv:1
i95,u2735,click,2014/9/5      itemcf.csv:1
i96,u3012,click,2014/9/17     itemcf.csv:1
i96,u3012,click,2014/9/17     itemcf.csv:1
i97,u2740,click,2014/9/1      itemcf.csv:1
i97,u3361,click,2014/9/9      itemcf.csv:1
i97,u3362,click,2014/9/6      itemcf.csv:1
i97,u3363,click,2014/9/7      itemcf.csv:1
i97,u3364,click,2014/9/6      itemcf.csv:1
i97,u39,click,2014/9/12      itemcf.csv:2
i98,u3360,click,2014/9/13     itemcf.csv:1
i99,u2732,click,2014/9/1      itemcf.csv:1
i99,u3145,click,2014/9/22     itemcf.csv:1
item_id,user_id,action,vtime  itemcf.csv:1
[root@master ~]#
```

图 15. Step1 运行结果内容

同样的道理,恢复//Step1.run(config, paths);的注释, 将//Step2.run(config, paths);的注释去掉, 运行 StartRun 类, 可观察日志信息:


```
map output materialized bytes=0000
Input split bytes=127
Combine input records=0
Combine output records=0
Reduce input groups=836
Reduce shuffle bytes=66683
Reduce input records=4603
Reduce output records=836
Spilled Records=9206
Shuffled Maps =1
Failed Shuffles=0
Merged Map outputs=1
GC time elapsed (ms)=0
Total committed heap usage (bytes)=3327131648
Shuffle Errors
BAD_ID=0
CONNECTION=0
IO_ERROR=0
WRONG_LENGTH=0
WRONG_MAP=0
WRONG_REDUCE=0
File Input Format Counters
Bytes Read=147120
File Output Format Counters
Bytes Written=26976
Process finished with exit code 0
```

图 16. Step2 运行日志信息

在命令行中输入如下代码:

```
hadoop dfs -lsr /root/experiment/output //输出运行结果
```

```
hadoop dfs -cat /root/experiment/output/output2/part-r-00000//输出运行结果的内容
```

可以观察到 output2 下的运行结果 part-r-00000, , 运行第二条代码后可以看到 part-r-00000 的内容。


```
DEPRECATED: Use of this script to execute hdfs command is deprecated.
Instead use the hdfs command for it.

lsr: DEPRECATED: Please use 'ls -R' instead.
-rw-r--r--  3 root supergroup    0 2021-12-20 16:33 /root/
experiment/output/_SUCCESS
drwxr-xr-x  - root supergroup    0 2021-12-20 16:37 /root/
experiment/output/output1
-rw-r--r--  3 root supergroup    0 2021-12-20 16:37 /root/
experiment/output/output1/_SUCCESS
-rw-r--r--  3 root supergroup  147120 2021-12-20 16:37 /root/
experiment/output/output1/part-r-00000
drwxr-xr-x  - root supergroup    0 2021-12-20 16:42 /root/
experiment/output/output2
-rw-r--r--  3 root supergroup    0 2021-12-20 16:42 /root/
experiment/output/output2/_SUCCESS
-rw-r--r--  3 root supergroup   26976 2021-12-20 16:42 /root/
experiment/output/output2/part-r-00000
-rw-r--r--  3 root supergroup  182622 2021-12-20 16:33 /root/
experiment/output/part-r-00000
[root@master ~]#
```

图 17. Step2 运行结果

```
1:6,i136:5,i257:18,i379:4,i137:12,i533:4,i258:1,i413:1,i138:1,i20
7:6,i31:2,i35:5,i34:12,i37:2,i38:1,i282:12,i162:19,i166:7,i320:4,
i167:14,i321:2,i442:2,i169:4,i446:10,i327:6,i448:4,i559:2,i41:13,
i43:6,i45:6,i49:5,i391:9,i392:11,i150:13,i394:18,i152:5,i396:10,i
275:5,i551:3,i431:32,i278:3,i553:5,i433:4,i312:1,i313:13,i314:47,
i316:14,i229:3,i505:5,i109:1,i507:14,i53:7,i52:1,i56:6,i58:4,i190
:8,i180:6,i183:2,i184:5,i185:1,i460:1,i462:15,i342:17,i464:12,i22
3:2,i345:5,i468:8,i105:8,i469:7,i502:9,i218:7,i60:11,i63:5,i66:6,
i65:5,i68:1,i8:6,i9:7,i172:8,i294:10,i174:1,i451:4,i297:13,i177:1
,i453:3,i335:3,i215:6,i337:10,i458:5,i217:5
u4      i534:1
u40     i285:1
u41     i161:1
u42     i162:1,i152:1,i285:1,i484:1,i386:1,i211:1,i310:1,i345:2,i
534:1,i558:1
u48     i160:1,i396:1,i13:1
u49     i522:1
u5      i531:1
u50     i150:2,i139:1
u54     i218:1,i214:1,i401:1,i423:1
u57     i376:1
[root@master ~]#
```

图 18. Step2 运行结果内容

恢复//Step2.run(config, paths);的注释,将//Step3.run(config, paths);的注释去掉,运行 StartRun 类,可观察日志信息:

```
Map output bytes=2706188
Map output materialized bytes=2153862
Input split bytes=127
Combine input records=199014
Combine output records=137992
Reduce input groups=137992
Reduce shuffle bytes=2153862
Reduce input records=137992
Reduce output records=137992
Spilled Records=275984
Shuffled Maps =1
Failed Shuffles=0
Merged Map outputs=1
GC time elapsed (ms)=0
Total committed heap usage (bytes)=3154116608
Shuffle Errors
BAD_ID=0
CONNECTION=0
IO_ERROR=0
WRONG_LENGTH=0
WRONG_MAP=0
WRONG_REDUCE=0
File Input Format Counters
Bytes Read=26976
File Output Format Counters
Bytes Written=1601979
Process finished with exit code 0
```

图 19. Step3 运行日志信息

在命令行中输入如下代码:

```
hadoop dfs -lsr /root/experiment/output //输出运行结果
```

```
hadoop dfs -cat /root/experiment/output/output3/part-r-00000//输出运行结果的内容
```

可以观察到 output3 下的运行结果 part-r-00000,,运行第二条代码后可以看到 part-r-00000 的内容。

```

experiment/output/_SUCCESS
drwxr-xr-x  - root supergroup          0 2021-12-20 16:37 /root/
experiment/output/output1
-rw-r--r--  3 root supergroup          0 2021-12-20 16:37 /root/
experiment/output/output1/_SUCCESS
-rw-r--r--  3 root supergroup    147120 2021-12-20 16:37 /root/
experiment/output/output1/part-r-00000
drwxr-xr-x  - root supergroup          0 2021-12-20 16:42 /root/
experiment/output/output2
-rw-r--r--  3 root supergroup          0 2021-12-20 16:42 /root/
experiment/output/output2/_SUCCESS
-rw-r--r--  3 root supergroup    26976 2021-12-20 16:42 /root/
experiment/output/output2/part-r-00000
drwxr-xr-x  - root supergroup          0 2021-12-20 16:44 /root/
experiment/output/output3
-rw-r--r--  3 root supergroup          0 2021-12-20 16:44 /root/
experiment/output/output3/_SUCCESS
-rw-r--r--  3 root supergroup    1601979 2021-12-20 16:44 /root/
experiment/output/output3/part-r-00000
-rw-r--r--  3 root supergroup    182622 2021-12-20 16:33 /root/
experiment/output/part-r-00000
[root@master ~]#

```

图 20. Step3 运行结果

```

i9:i76 1
i9:i77 3
i9:i78 3
i9:i79 3
i9:i8 2
i9:i81 1
i9:i83 6
i9:i84 4
i9:i85 1
i9:i86 2
i9:i87 1
i9:i88 1
i9:i89 1
i9:i9 11
i9:i90 3
i9:i91 1
i9:i92 1
i9:i93 1
i9:i94 1
i9:i95 2
i9:i97 1
[root@master ~]#

```

图 21. Step3 运行结果内容

恢复//*Step 3.run(config, paths);*的注释,将//*Step 4.run(config, paths);*的注释去掉,运行 StartRun 类,可观察日志信息:

```
Combine output records=0
Reduce input groups=554
Reduce shuffle bytes=2207827
Reduce input records=141220
Reduce output records=965587
Spilled Records=282440
Shuffled Maps =2
Failed Shuffles=0
Merged Map outputs=2
GC time elapsed (ms)=824
Total committed heap usage (bytes)=5063049216
Shuffle Errors
BAD_ID=0
CONNECTION=0
IO_ERROR=0
WRONG_LENGTH=0
WRONG_MAP=0
WRONG_REDUCE=0
File Input Format Counters
Bytes Read=1628955
File Output Format Counters
Bytes Written=14207496
Process finished with exit code 0
```

图 22. Step4 运行日志信息

在命令行中输入如下代码:

```
hadoop dfs -lsr /root/experiment/output //输出运行结果
```

```
hadoop dfs -cat /root/experiment/output/output4/part-r-00000//输出运行结果的内容
```

可以观察到 output4 下的运行结果 part-r-00000,,运行第二条代码后可以看到 part-r-00000 的内容。

```
experiment/output/output1/part-r-00000
drwxr-xr-x  - root supergroup          0 2021-12-20 16:42 /root/
experiment/output/output2
-rw-r--r--  3 root supergroup          0 2021-12-20 16:42 /root/
experiment/output/output2/_SUCCESS
-rw-r--r--  3 root supergroup    26976 2021-12-20 16:42 /root/
experiment/output/output2/part-r-00000
drwxr-xr-x  - root supergroup          0 2021-12-20 16:44 /root/
experiment/output/output3
-rw-r--r--  3 root supergroup          0 2021-12-20 16:44 /root/
experiment/output/output3/_SUCCESS
-rw-r--r--  3 root supergroup   1601979 2021-12-20 16:44 /root/
experiment/output/output3/part-r-00000
drwxr-xr-x  - root supergroup          0 2021-12-20 16:45 /root/
experiment/output/output4
-rw-r--r--  3 root supergroup          0 2021-12-20 16:45 /root/
experiment/output/output4/_SUCCESS
-rw-r--r--  3 root supergroup   14207496 2021-12-20 16:45 /root/
experiment/output/output4/part-r-00000
-rw-r--r--  3 root supergroup    182622 2021-12-20 16:33 /root/
experiment/output/part-r-00000
[root@master ~]#
```

图 23. Step4 运行结果

```
u3145 i452,1.0
u2732 i111,1.0
u3145 i111,1.0
u2732 i233,1.0
u3145 i233,1.0
u2732 i124,1.0
u3145 i124,1.0
u2732 i477,1.0
u3145 i477,1.0
u2732 i521,1.0
u3145 i521,1.0
u2732 i169,1.0
u3145 i169,1.0
u2732 i214,1.0
u3145 i214,1.0
u2732 i237,1.0
u3145 i237,1.0
u2732 i446,1.0
u3145 i446,1.0
u2732 i227,1.0
u3145 i227,1.0
[root@master ~]#
```

图 24. Step4 运行结果内容

恢复//Step4.run(config, paths);的注释,将//Step5.run(config, paths);的注释去掉,运行 StartRun 类,可观察日志信息:

```
Reduce output records=262014
Spilled Records=1931174
Shuffled Maps =1
Failed Shuffles=0
Merged Map outputs=1
GC time elapsed (ms)=831
Total committed heap usage (bytes)=4354736128
Shuffle Errors
BAD_ID=0
CONNECTION=0
IO_ERROR=0
WRONG_LENGTH=0
WRONG_MAP=0
WRONG_REDUCE=0
File Input Format Counters
Bytes Read=14207496
File Output Format Counters
Bytes Written=3894470
Process finished with exit code 0
```

图 25. Step5 运行日志信息

在命令行中输入如下代码:

```
hadoop dfs -lsr /root/experiment/output //输出运行结果
```

```
hadoop dfs -cat /root/experiment/output/output5/part-r-00000//输出运行结果的内容
```

可以观察到 output5 下的运行结果 part-r-00000,,运行第二条代码后可以看到 part-r-00000 的内容。

```

experiment/output/output2/part-r-00000
drwxr-xr-x  - root supergroup          0 2021-12-20 16:44 /root/
experiment/output/output3
-rw-r--r--  3 root supergroup          0 2021-12-20 16:44 /root/
experiment/output/output3/_SUCCESS
-rw-r--r--  3 root supergroup 1601979 2021-12-20 16:44 /root/
experiment/output/output3/part-r-00000
drwxr-xr-x  - root supergroup          0 2021-12-20 16:45 /root/
experiment/output/output4
-rw-r--r--  3 root supergroup          0 2021-12-20 16:45 /root/
experiment/output/output4/_SUCCESS
-rw-r--r--  3 root supergroup 14207496 2021-12-20 16:45 /root/
experiment/output/output4/part-r-00000
drwxr-xr-x  - root supergroup          0 2021-12-20 16:47 /root/
experiment/output/output5
-rw-r--r--  3 root supergroup          0 2021-12-20 16:47 /root/
experiment/output/output5/_SUCCESS
-rw-r--r--  3 root supergroup 3894470 2021-12-20 16:47 /root/
experiment/output/output5/part-r-00000
-rw-r--r--  3 root supergroup 182622 2021-12-20 16:33 /root/
experiment/output/part-r-00000
[root@master ~]# █

```

图 26. Step5 运行结果

```

u57      i184,3.0
u57      i185,3.0
u57      i187,2.0
u57      i500,1.0
u57      i501,1.0
u57      i502,2.0
u57      i290,1.0
u57      i171,1.0
u57      i172,3.0
u57      i173,2.0
u57      i294,1.0
u57      i174,2.0
u57      i295,2.0
u57      i175,1.0
u57      i176,1.0
u57      i297,1.0
u57      i177,1.0
u57      i298,1.0
u57      i178,3.0
u57      i299,1.0
u57      i179,2.0
[root@master ~]# █

```

图 27. Step5 运行结果内容

恢复//Step5.run(*config*, *paths*);的注释,将//Step6.run(*config*, *paths*);的注释去掉,运行 StartRun 类,可观察日志信息:

```
Reduce shuffle bytes=6776630
Reduce input records=262014
Reduce output records=836
Spilled Records=524028
Shuffled Maps =1
Failed Shuffles=0
Merged Map outputs=1
GC time elapsed (ms)=918
Total committed heap usage (bytes)=3685744640
Shuffle Errors
BAD_ID=0
CONNECTION=0
IO_ERROR=0
WRONG_LENGTH=0
WRONG_MAP=0
WRONG_REDUCE=0
File Input Format Counters
Bytes Read=3894470
File Output Format Counters
Bytes Written=80613

Process finished with exit code 0
```

图 28. Step6 运行日志信息

在命令行中输入如下代码:

```
hadoop dfs -lsr /root/experiment/output //输出运行结果
```

```
hadoop dfs -cat /root/experiment/output/output6/part-r-00000//输出运行结果的内容
```

可以观察到 output6 下的运行结果 part-r-00000,,运行第二条代码后可以看到 part-r-00000 的内容。

```
-rw-r--r--  3 root supergroup  1601979 2021-12-20 16:44 /root/
experiment/output/output3/part-r-00000
drwxr-xr-x  - root supergroup           0 2021-12-20 16:45 /root/
experiment/output/output4
-rw-r--r--  3 root supergroup           0 2021-12-20 16:45 /root/
experiment/output/output4/_SUCCESS
-rw-r--r--  3 root supergroup  14207496 2021-12-20 16:45 /root/
experiment/output/output4/part-r-00000
drwxr-xr-x  - root supergroup           0 2021-12-20 16:47 /root/
experiment/output/output5
-rw-r--r--  3 root supergroup           0 2021-12-20 16:47 /root/
experiment/output/output5/_SUCCESS
-rw-r--r--  3 root supergroup   3894470 2021-12-20 16:47 /root/
experiment/output/output5/part-r-00000
drwxr-xr-x  - root supergroup           0 2021-12-20 16:51 /root/
experiment/output/output6
-rw-r--r--  3 root supergroup           0 2021-12-20 16:51 /root/
experiment/output/output6/_SUCCESS
-rw-r--r--  3 root supergroup    80613 2021-12-20 16:51 /root/
experiment/output/output6/part-r-00000
-rw-r--r--  3 root supergroup   182622 2021-12-20 16:33 /root/
experiment/output/part-r-00000
[root@master resources]#
```

图 29. Step6 运行结果

```
u39      i83:3879.0,i53:3478.0,i383:3210.0,i172:3202.0,i194:3015.0
,i192:3000.0,i9:2975.0,i364:2925.0,i230:2886.0,i314:2879.0,
u4       i534:20.0,i525:5.0,i45:5.0,i79:4.0,i492:4.0,i446:4.0,i86:
4.0,i421:4.0,i285:4.0,i304:4.0,
u40      i285:12.0,i534:4.0,i172:4.0,i143:3.0,i9:3.0,i83:3.0,i214:
3.0,i396:3.0,i152:3.0,i334:3.0,
u41      i161:100.0,i237:3.0,i331:2.0,i79:2.0,i105:2.0,i448:2.0,i4
42:2.0,i254:2.0,i91:1.0,i528:1.0,
u42      i534:40.0,i285:37.0,i152:34.0,i345:32.0,i310:31.0,i53:27.
0,i162:27.0,i484:27.0,i83:26.0,i383:26.0,
u48      i160:65.0,i13:23.0,i396:21.0,i192:16.0,i455:15.0,i83:13.0
,i550:13.0,i304:13.0,i433:12.0,i169:12.0,
u49      i522:5.0,i207:1.0,i528:1.0,i219:1.0,i72:1.0,i79:1.0,i418:
1.0,i281:1.0,i61:1.0,i163:1.0,
u5       i531:5.0,i170:2.0,i23:2.0,i350:2.0,i556:2.0,i250:2.0,i67:
2.0,i314:2.0,i60:2.0,i546:2.0,
u50      i139:16.0,i150:12.0,i169:11.0,i83:10.0,i327:10.0,i396:9.0
,i84:9.0,i46:9.0,i40:8.0,i304:8.0,
u54      i218:23.0,i423:19.0,i214:11.0,i53:7.0,i446:7.0,i396:6.0,i
304:6.0,i172:6.0,i474:6.0,i83:6.0,
u57      i376:8.0,i169:4.0,i83:4.0,i53:4.0,i392:4.0,i149:4.0,i383:
4.0,i230:4.0,i258:3.0,i304:3.0,
[root@master resources]#
```

图 30. Step6 运行结果内容

至此,算法的运行完毕,Step6 输出结果即为针对用户的商品推荐列表。

4. 总结

通过本次课程设计,我深入了解了 Hadoop 的相关技术与生态,亲自动手运用 MapReduce 多次作业实现了物品推荐案例。在这一过程中,我的同学和老师给予我极大的鼓励与支持,在这里一并致谢。

在课程设计中,我查阅了多篇文献,深入了解了 Hadoop、MapReduce 和 HDFS 的运行原理与国内外研究现状。特别是对基于物品的协同过滤推荐 (Item-based Collaborative Filtering, Item CF) 算法的了解,让我涉足了一个不了解的新领域。这种推荐算法的优点是不需要被推荐物品本身的信息,推荐的准确率高,同时可以深入发掘用户的喜好,提高的推荐的多样性。但是它同样不是完美无缺的,对于新商品,它的作用就十分有限,而且一旦用户的行为数据不足,它也不能发挥应有的功能。

本次课程设计只是实现了一个算法,要想构建一个完善的个性化物品推荐系统,还需要考虑很多方面,例如数据的采集、数据的可视化、数据库的建立以及接口的搭建等等。这是一个极其复杂的过程,但正是这些挑战激发了我对数据科学和大数据技术的兴趣,我会始终保持积极进取的态度,坚持“终身学习”的理念,紧跟大数据科学前沿,将理论学习与实践相结合,力争学有所成、学有所获。

这次课程设计是一次很好的实践契机,我认为大数据技术与应用课程要十分重视实践,仅仅讲解难懂的理论很难让学生真正提高,必须给学生足够的实验和实训,这样学生才能获得在这门课程有所收获。再一次感谢老师为我们提供了良好的实验与实训平台,我们在实验和实训中深入了解大数据技术及其应用,这是光看课本所领悟不到的。

参考文献

- [1]彭立涵. 基于大数据平台的音乐推荐系统的设计与实现[D].哈尔滨理工大学,2021.
- [2]马梦馨,王国中. 结合物品属性权重的混合推荐算法[J]. 智能计算机与应用,2021,11(09):161-164+169.
- [3]Gupta Shefali,Dave Meenu. Product Recommendation System Using Tunicate Swarm Magnetic Optimization Algorithm-Based Black Hole Renyi Entropy Fuzzy Clustering and K-Nearest Neighbour[J]. Journal of Information & Knowledge Management,2021,20(03):
- [4]Basu Shreya. Personalized product recommendations and firm performance[J]. Electronic Commerce Research and Applications,2021(prepublish):
- [5]方文都. 基于 Spark 的物品推荐系统的设计与实现 [D]. 北京邮电大学,2021.DOI:10.26969/d.cnki.gbydu.2021.002254.
- [6]A. Suresh,M. J. Carmel Mary Belinda. Online product recommendation system using gated recurrent unit with Broyden Fletcher Goldfarb Shanno algorithm[J]. Evolutionary Intelligence,2021(prepublish):
- [7]付悦. 基于协同过滤音乐推荐算法的研究 [D]. 沈阳理工大学,2021.DOI:10.27323/d.cnki.gsgyc.2021.000014.
- [8]单译葳. 基于深度强化学习的推荐系统研究 [D]. 电子科技大学,2021.DOI:10.27005/d.cnki.gdzku.2021.000505.
- [9]程苗. 基于用户行为数据的个性化推荐算法研究 [D]. 哈尔滨理工大学,2021.DOI:10.27063/d.cnki.ghlgu.2021.000033.
- [10]张有杰. 基于社交网络的推荐算法研究与实现 [D]. 北京邮电大学,2021.DOI:10.26969/d.cnki.gbydu.2021.000512.
- [11]傅金京,李玲娟.基于用户特征和评分的精准推荐策略研究[J].南京邮电大学学报(自然科学版),2021,41(01):107-114.DOI:10.14132/j.cnki.1673-5439.2021.01.013.
- [12]Sharma Jatin,Sharma Kartikay,Garg Kaustubh,Sharma Avinash Kumar. Product Recommendation System a Comprehensive Review[J]. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering,2021,1022(1):
- [13]陶冶. 基于 Hadoop 和 MapReduce 的商品推荐 [J]. 计算机时代,2019(07):29-32.DOI:10.16644/j.cnki.cn33-1094/tp.2019.07.010.
- [14]李沂桥.基于 Hadoop 平台的电影推荐系统的设计与实现[D].贵州大学,2018.
- [15]李冲.基于 hadoop 的高校图书馆图书推荐系统研究及实现[D].北京邮电大学,2018.
- [16]于洋.基于 MapReduce 的个性化音乐推荐算法的研究与应用[D].北方工业大学,2019.
- [17]徐江辉.基于 Hadoop 的聚类协同过滤推荐算法研究及应用[D].湖南大学,2016.
- [18]秦冲,赵铁柱,柳毅.个性化推荐算法的研究及发展综述[J].东莞理工学院学报,2021,28(03):51-60.DOI:10.16002/j.cnki.10090312.2021.03.010.

- [19]Lin RongHo.,Chuang WeiWei,Chuang ChunLing,Chang WanSin. Applied Big Data Analysis to Build Customer Product Recommendation Model[J]. Sustainability,2021,13(9):
- [20]于蒙,何文涛,周绪川,崔梦天,吴克奇,周文杰.推荐系统综述[J/OL].计算机应用:1-16[2021-12-06].<http://kns.cnki.net/kcms/detail/51.1307.tp.20210922.1115.002.html>.
- [21]Chinchanachokchai Sydney,Thontirawong Pipat,Chinchanachokchai Punjaporn. A tale of two recommender systems: The moderating role of consumer expertise on artificial intelligence based product recommendations[J]. Journal of Retailing and Consumer Services,2021,61: